

**ЧАСТНАЯ ЗООТЕХНИЯ, КОРМЛЕНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
КОРМОВ И ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
(СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, БИОЛОГИЧЕСКИЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ)**

УДК 637.5.04/.07

**ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ
И ПРОБИОТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ В ОРГАНИЗМЕ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ**

Л.И. Дроздова, академик МААО, д-р вет. наук, профессор, зав кафедрой морфологии и экспертизы

Контактная информация (e-mail): drozdova43@mail.ru

М.В. Новикова, канд. биол. наук, и.о. доцента кафедры морфологии и экспертизы

М.А. Лебедева, д-р биол. наук, профессор кафедры морфологии и экспертизы

У.И. Кундюкова, канд. вет. наук, доцент кафедры морфологии и экспертизы

ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет» (г. Екатеринбург, РФ)

ВВЕДЕНИЕ. Широкое распространение антибиотиков связано с интенсификацией отрасли птицеводства, а также с повышенной противоинойфекционной нагрузкой на поголовье при использовании широкого спектра вакцин [2, 4]. На крупных предприятиях самым простым способом избежать кишечных инфекций у поголовья является применение антибиотиков, несмотря на изобилие профилактических препаратов, не относящихся к антибиотикам [1, 3]. В странах ЕС запрещено использование кормовых антибиотиков и сокращается использование лечебных антибактериальных препаратов, что связано с развитием резистентности к препаратам и появлению суперинфекций. Есть надежда, что и у нас органы здравоохранения все-таки обратят внимание на эту проблему, которая может стать реальной угрозой для человека в виде антибиотикорезистентности. Ввод антибиотиков в период выращивания цыплят-бройлеров негативно отражается на качестве мяса, поскольку остатки антибактериальных препаратов в этом мясе вызывают привыкание и адаптацию микроорганизмов к антибиотикам у человека. Поэтому есть вероятность, что большинство таких препаратов, применяемых для лечения животных, перестанут работать и станут бесполезными в вопросах борьбы с заболеваниями человека. Для снижения применения антибиотиков в животноводческих комплексах и птицеводческих предприятиях, в том числе, необходимы комплексные мероприятия для снижения риска проявления заразных и незаразных заболеваний пищеварительной и дыхательной систем и защиты здоровья поголовья животных и птицы, особенно в период новорожденности и постинкубационный период и, в первую очередь, это оптимизация технологических процессов, гигиена животноводческих предприятий, то есть усиления биозащиты предприятий [5, 7].

В промышленном птицеводстве остро стоит проблема замены антибиотиков, порой бесконтрольно применяемых в технологических схемах выращивания бройлеров, экологически чистыми препаратами [6]. Одними из таких препаратов являются пробиотики на основе микроорганизмов *Bifidobacterium animalis*.

Цель работы – дать сравнительную оценку влияния антибактериальных средств и пробиотиков на основе микроорганизмов *Bifidobacterium animalis* на морфологические изменения в некоторых паренхиматозных органах и органах иммунной системы (в тимусе, фабрициевой бурсе, селезенке, печени и поджелудочной железе) цыплят-бройлеров.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Исследование выполнено в рамках программы фундаментальных научных исследований кафедры морфологии и экспертизы Уральского ГАУ в период 2020–2021 годов.

В качестве объекта исследований были использованы цыплята-бройлеры кросса «РОСС 308» в возрасте с 14 по 35 день выращивания. Условия содержания и кормления соответствовали стандартам содержания цыплят-бройлеров. Были сформированы две группы аналогов, контрольная и опытная по 35 голов в каждой. Цыплята контрольной и опытной

групп получали антибиотик энрофлоксацин в возрасте 1–5 суток и с 12–14 сутки, в качестве профилактики инфекционных заболеваний. Опытная группа с 15 дня к основному рациону получала кормовую добавку (пробиотик) на основе микроорганизмов *Bifidobacterium animalis* в течение 15 дней.

Убой цыплят-бройлеров проводили в возрасте 35 суток. По результатам вскрытия была изучена морфологическая картина внутренних органов и проведены гистологические исследования, путем взятия и изучения образцов (печени, селезенки, фабрициевой бурсы, тимуса, поджелудочной железы). Материал фиксировали в 10 % растворе нейтрального формалина. Изучение общей картины и структурных изменений в органах проводили на парафиновых срезах. Препараты окрашивали гематоксилином и эозином по общепринятой методике. Для выявления соединительной ткани препараты окрашивали пикрофуксином по методу Ван-Гизона. Все гистологические исследования документировались фотографированием на биологическом микроскопе Leica DM 2500 с фотокамерой «Leica».

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. В тимусе цыплят контрольной группы структура органа представлена четко очерченными дольками, в которых граница между корковым и мозговым веществом определена насыщенным лимфоцитами корковым и разреженным мозговым слоями. В последнем хорошо видны как слоистые зрелые, так и одиночные тельца Гассалья (рис. 1).

Рис. 1. Тимус. Одиночные и зрелые тельца Гассалья. Окраска гематоксилином и эозином. Ув.х400

В некоторых тельцах Гассалья имела место вакуольная дистрофия эпителиальных клеток. Сосуды межуточной соединительной ткани содержали единичны эритроциты. При сравнительном изучении тимуса цыплят-бройлеров опытной группы было отмечено преобладание коркового вещества над мозговым в большинстве долек, расположенных на периферии, и только в слившихся дольках средней части тимуса преобладала мозговая зона со значительным количеством телец Гассалья, в которых также как и у цыплят контрольной группы, были выявлены признаки вакуольной дистрофии, что не является патологией, а относится к разряду компенсаторно-приспособительных процессов. В мозговой зоне у опытных цыплят отмечена псевдоэозинофильная реакция, как результат утилизации депозитов и очищения органа от клеток погибших по типу апоптоза (рис. 2).

Рис. 2. Псевдоэозинофилы в зрелых тельцах Гассалья. Окраска гематоксилином и эозином. Ув.х200

При сравнительном исследовании фабрициевой бursы опытных и контрольных цыплят в конце технологического цикла можно отметить идентичные процессы инволюции в обеих группах цыплят, но наиболее резко выражена она у цыплят контрольной группы, что проявлялось утолщением капсулы, маргинацией слоев в фолликулах (рис. 3), появлением кистозных полостей как в эпителии, выстилающей полость фабрициевой бursы, так и непосредственно в фолликулах (рис. 4). Других существенных отличительных признаков между контрольной и опытной группами не отмечено, поскольку преобладали инволютивные процессы.

Рис. 3. Утолщение капсулы фабрициевой бursы у контрольной группы цыплят. Окраска гематоксилином и эозином. Ув.х200

Рис. 4. Маргинация слоев фолликулов в фабрициевой бурсе цыплят контрольной группы и кистозные полости в капсуле. Окраска гематоксилином и эозином. Ув.х200

Сравнительное гистологическое исследование селезенки контрольных и опытных цыплят выявило активизацию лимфоидных фолликулов у цыплят опытной группы. Их насчитывалось по три и более в одном поле зрения, в то время как у цыплят контрольной группы – они были единичными на препарате, что свидетельствует об активизации гуморального иммунитета у цыплят опытной группы. Отличительным признаком также является значительное отложение пигмента липофусцина в красной пульпе селезенки цыплят контрольной группы, появление которого является показателем ранней атрофии органа при усиленном изнашивании организма и нарушении липидного обмена.

Сравнительное изучение процессов, происходящих в печени птицы контрольной и опытной групп, показало нарушение белкового обмена в виде зернистой дистрофии гепатоцитов в обеих группах и, как ответную реакцию организма, – активизацию звездчатых ретикулоэндотелиоцитов.

Отличительным признаком было проявление воспалительного процесса в паренхиме печени цыплят-бройлеров контрольной группы в виде значительных периваскулярных полиморфноклеточных инфильтратов в межуточной соединительной ткани системы триады, то есть одновременное проявление гепатоза и гепатита у цыплят контрольной группы (рис. 5).

При окраске препаратов печени цыплят контрольной группы выявлена активизация пролиферативных процессов в системе триады, огрубение и коллагенизация межуточной соединительной ткани (рис. 6).

Рис. 5. Зернистая дистрофия гепатоцитов и обширная полиморфноклеточная инфильтрация межуточной соединительной ткани в системе триады. Окраска гематоксилином и эозином. Ув.х200

Рис. 6. Огрубение и коллагенизация соединительной ткани в системе триады печени цыпленка контрольной группы. Окраска по Ван-Гизону. Ув.х400

Наиболее существенные отличительные признаки выявлены в поджелудочной железе. При её исследовании отмечена положительная тенденция увеличения количества и размеров островков Лангерганса у цыплят опытной группы, выполняющих регуляцию функции углеводного обмена в организме (рис. 7, 8), а у цыплят контрольной группы – постоянно обнаруживался отек межуточной соединительной ткани и стенки кровеносных сосудов с их фрагментацией.

Рис. 7. Увеличение количества островков Лангерганса на единицу площади поджелудочной железы цыплят опытной группы. Окраска гематоксилином и эозином. Ув.х200

Рис. 8. Увеличение количества и объема островков Лангерганса на единицу площади поджелудочной железы цыплят опытной группы. Окраска гематоксилином и эозином. Ув.х100

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Анализ результатов сравнительного гистологического исследования морфологической реакции органов иммунной системы – тимуса, фабрициевой бursы и селезенки, а также паренхиматозных органов печени и поджелудочной железы – показала положительное воздействие кормовой добавки на основе микроорганизмов *Bifidobacterium animalis* на состояние и морфологическое проявление исследуемых органов, отвечающих за иммунное состояние организма его пищеварительной системы и общий гомеостаз цыплят-бройлеров опытной группы.

Литература

1. **Тюрин В.Г.** Использование отечественного пробиотического препарата для повышения продуктивных качеств кур-несушек/ О.И. Кочиш, В.Г. Семенов, В.В. Бронин// Материалы XX Международной конференции «Мировое и Российское птицеводство: состояние, динамика развития, инновационные перспективы». – Сергиев Посад, 2020. – С. 333–335.
2. **Задорожная, М.В.** Эффективность применения бетулина в птицеводстве/ М.В. Задорожная, С.Б. Лыско, А.П. Красиков// Ветеринарный врач, 2012. – № 5. – С. 34–36.
3. **Околелова Т.М.** Пробиотик ветелакт в мясном и яичном птицеводстве/ Околелова Т.М., Лесниченко И.Ю., Енгашев С.В.// Птицеводство, 2015. – № 8. – С. 15–17.
4. **Егоров И.А.** Применение нового пробиотика в комбикормах для цыплят-бройлеров/ Егоров И.А., Вертипрахов В.Г., Манукян В.А., Ленкова Т.Н., Егорова Т.А., Грозина А.А., Байковская Е.Ю.// Птицеводство, 2017. – № 9. – С. 13–17.
5. **Йылдырым Е.А.** Микробиом кур: современный взгляд/ Йылдырым Е.А., Ильина Л.А., Филиппова В.А., Горфункель Е.П., Дубровин А.В., Новикова Н.И., Тюрина Д.Г., Лаптев Г.Ю.// Птицеводство, 2019. – № 1. – С. 43–49.
6. **Lebedeva I., Markelova N.** The influence of *Bacillus subtilis* on reproductive indicators of chickens in the second phase of productivity. *Reproduction in Domestic Animals*. 2019. Т. 54. № S3. – С. 117.
7. **Новикова, М.В.** Пробиотик Бацелл-М, Моноспорин и Пролам повышают продуктивность кур-несушек на пике продуктивности/ Лебедева И.А., Брекоткина Н.В.// Птица и птицепродукты, 2021. – № 4. – С. 46–48.

УДК 636.082.1

ВЛИЯНИЕ СЕЗОНА ГОДА И СРЕДНЕУТОЧНЫХ ТЕМПЕРАТУР НА ЖИРНОМОЛОЧНОСТЬ МОЛОКА КОРОВ ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ В РАЗНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОНАХ РФ

В.Л. Косинцев, канд. вет. наук, соискатель, кафедра морфологии и экспертизы

Л.И. Дроздова, академик МАОУ, д-р вет. наук, профессор, зав кафедрой морфологии и экспертизы

Контактная информация (e-mail): drozdova43@mail.ru

ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет» (г. Екатеринбург, РФ)

ВВЕДЕНИЕ. Молочная отрасль имеет критическую важность для российской экономики и населения страны. В самой отрасли и сопряженных с ней работает более 21 тысячи предприятий, занято свыше 1,2 миллиона человек, продукция отрасли составляет до 15 % от оборота розничных сетей. В свою очередь, продукция отрасли (молоко и молочные продукты) входит в список продукции, подпадающей под Доктрину национальной продуктовой безопасности – имеет первостепенное значение в рационе населения [1]. С одной стороны, в 2021 г. отмечался рост производства сыров, творога, обработанного и сырого молока, а также мороженого. Вместе с тем, как отметил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на XIII Съезде Национального союза производителей молока, ключевой ориентир для молочной отрасли – это показатели, заложенные в Доктрине продовольственной безопасности. Пока Россия не обеспечена молочными продуктами в соответствии с цифрами, утвержденными в доктрине. Уровень самообеспечения составляет 84 %, в планах – достичь 90 % [2, 16].

Одним из значимых молочных продуктов является сыр. Доля сыров в общем количестве потребляемых молочных продуктов занимает 27 % и за 2021 г увеличилась на 3 % в натуральных объемах [3]. По данным Росстата, в прошлом году производство сыров составило 566 тыс. т, что на 4,8 % больше, чем в 2019 г. Для сравнения, в докризисном 2013 г. было произведено 540,1 тыс. т сыров, напоминает Алексей Корнев, аналитик ФГ «ФИНАМ» [4].

В течение всего года используется стандартный процесс производства сыра, а значит сезонные различия в составе молока могут создавать определенные трудности. Такие компоненты сырного сгустка как жир, минеральные вещества и вода удерживаются внутри казеи-

новой сетки, следовательно, для качества получаемого сыра очень важно соотношение и стабильность состава жира и казеина [5]. Молочный жир – это один из главных составляющих молока, определяющих его как биологическую значимость, так и ценность как сырья для переработки [6]. Жир молока является компонентом источником компонентов, которые частично ответственны за вкус и запах, а также консистенцию зрелого сыра [5, 6].

Факторы, влияющие на жирность молока, можно условно разделить на две большие группы – эндогенные (генетические) и экзогенные (антропологические). К эндогенным относят вид и породу животных, индивидуальную интенсивность процессов метаболизма и стадию лактации. К экзогенным факторам – относят все внешние факторы, которые по большей части регулируются деятельностью человека. Различия в составе и свойствах молока коров разных пород, отчасти, обусловлено генетическими различиями вследствие селекции и особенностями кормления, что отражается на составе и свойствах молока. Учитывая тот факт, что на сезонность персонал ферм повлиять не может, а тип содержания и тип доения – заложены на первоначальном этапе постройки фермы и тоже слабо регулируются, то факторы кормления климатических условий, в которых расположен комплекс, являются наиболее пластичным из всех внешних факторов, влияющих на жирность и жирнокислотный состав молока [5, 7, 8].

В настоящее время при использовании современных технологий в молочном скотоводстве все чаще для содержания крупного рогатого скота используют холодный метод, при котором коровы содержатся в зданиях облегченной конструкции павильонного типа. Микроклимат в таких сооружениях зависит от природно-климатических факторов окружающей среды, что безусловно имеет значительное влияние на продуктивные способности, содержащихся в них коров [9, 16]. Из-за высокой температуры и влажности нарушается водно-солевой и энергетический обмен в организме животных. Это приводит к уменьшению молокоотдачи. За сутки продуктивность животного может упасть до 3,5 кг. Из-за перегрева у животных нарушается обмен веществ, уменьшается поедаемость кормов, ухудшается процесс переваривания пищи и репродуктивные функции [10, 11].

Благополучие, рост и продуктивность животных зависят от условий окружающей среды и методов управления, и на них может пагубно повлиять явление глобального потепления. В последние годы беспрецедентные климатические колебания, такие как устойчивые более высокие температуры и влажность, аномальная жара и солнечные вспышки, привели к экономическим потерям в миллиарды долларов, как для молочной, так и для мясной промышленности. При воздействии теплового стресса домашний скот демонстрирует различные поведенческие и физиологические приспособления в качестве основных стратегий выживания, но за счет снижения производства [12, 14].

В рамках данной работы мы постараемся выявить и подтвердить взаимосвязь сезонов года, в частности среднесуточных температур, на уровень жира в сыром молоке [15].

Цель исследования. Целью наших исследований являлось изучение влияния сезона года (среднесуточных температур) на уровень молочного жира в молоке коров голштинской породы в разных климатических зонах.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследования были проведены в 4 регионах на 5 животноводческих комплексах идентичного конструктива (табл. 1).

Таблица 1. поголовье фуражных коров

Регион	Название ЖК	Количество поголовья фуражных коров, гол
Калуга	Калуга	2800
Воронеж	Воронеж 1	2800
Воронеж	Воронеж 2	2800
Новосибирск	Новосибирск	2800
Рязань	Рязань	2800
Итого		14000

Период наблюдений: с 1.01.2019 г. по 31.12.2021 г.

На каждом животноводческом комплексе содержится 2800 голов фуражных коров. Доение осуществляется на доильной установке типа «Карусель» на 72 скотоместа. Химический состав молока был изучен по следующим показателям: массовая доля жира (%), массовая доля белка (%)– при помощи прибора «FOSS MilkoScanTMFT+». Для этого в ежедневном режиме отбиралась средняя проба с молочного танка каждого животноводческого комплекса. Во время опыта животные всех групп находились в идентичных условиях содержания (конструктивные особенности комплексов), соблюдались одинаковые параметры питательности рационов в части протеинового, углеводного и минерального кормления.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Данные по изменению содержания массовой доли жира (МДЖ) в зависимости от сезона года на 5 животноводческих комплексах в 4 регионах в 2019 г. представлены на рис. 1.

Рис. 1. Уровень МДЖ по временам года (2019 г.)

Данные по изменению содержания массовой доли жира в зависимости от сезона года на 5 животноводческих комплексах в 4 регионах в 2020 г. представлены на рис. 2.

Рис. 2. Уровень МДЖ по временам года (2020 г.)

Данные по изменению содержания массовой доли жира в зависимости от сезона года на 5 животноводческих комплексах в 4 регионах в 2021 г. представлены на рис. 3.

Рис. 3. Уровень МДЖ по временам года (2021 г.)

Данные, представленные на рис. 1–3, позволяют сделать вывод, что качество молока (жирномолочность) по временам года изменяется и можно проследить четкую тенденцию. Показатель жирности молока в летний период стабильно ниже, чем в зимний. Причем это справедливо для всего периода наблюдений, по всем животноводческим комплексам в разных климатических зонах.

Если анализировать результаты наблюдений в абсолютных значениях (табл. 2), то средний показатель МДЖ по всем 5 животноводческим комплексам за период с 2019 по 2021 гг. составил 3,65 %, в то время как в зимний период за аналогичный период – 3,9 %, разница составляет 0,25 % МДЖ. Разница между зимним и летним периодом в 0,25 % МДЖ является довольно существенной. Так при приведении молока к базисным показателям жирности, разница в + 0,25 % будет соответствовать 1 литру молока. Другими словами, если мы оцениваем продуктивность животных к значениям, приведенных к базису, то зимой животные будут производить молока больше на 1 литр.

Таблица 2. Показатели МДЖ

ЖК	Ед. изм	2019-21гг			
		Весна	Лето	Осень	Зима
Калуга	%	3,65	3,47	3,77	3,81
Воронеж 1	%	3,89	3,68	3,93	3,96
Воронеж 2	%	3,93	3,72	3,92	4,01
Новосибирск	%	3,71	3,61	3,75	3,83
Рязань	%	4,05	3,77	3,89	3,88
Ср. значения по временам года	%	3,84	3,65	3,85	3,90

Животные круглогодично находятся на стабильном общесмешанном рационе (консервированные основные корма и концентраты), поэтому этим фактором в данном случае можно пренебречь. Гигиенические и технологические условия содержания на протяжении всего периода наблюдений также остаются максимально стабильными. В данном случае климатический (температурный) фактор – это основной фактор, оказывающий сильное влияние на животных в разное время года.

Об этом убедительно свидетельствуют данные, представленные на рис. 4–8. Анализируя информацию на графиках, можно обнаружить обратную взаимосвязь уровня молочного жира и среднесуточной температуры. При увеличении температуры происходит снижение массовой доли жира в молоке. Особенно ярко это прослеживается в летний период времени года.

Рис. 4. Динамика зависимости МДЖ и температуры в Калуге за 2019–2021 гг.

Рис. 5. Динамика зависимости МДЖ и температуры в Воронеже за 2019–2021 гг.

Рис. 6. Динамика зависимости МДЖ и температуры в Воронеже 2 за 2019–2021 гг.

Рис. 7. Динамика зависимости МДЖ и температуры в Сибири за 2019–2021 гг.

Рис. 8. Динамика зависимости МДЖ и температуры в Рязани за 2019–2021 гг.

ВЫВОДЫ. На основании данных, полученных в результате наблюдений в период с 2019г по 2021г, на поголовье в 14 000 фуражных коров, можно сделать следующие выводы:

- показатель жирности молока в летний период стабильно ниже, чем в зимний;
- средний показатель МДЖ по всем 5 животноводческим комплексам за период с 2019 по 2021 гг. составил 3,65 %, в то время как в зимний период за аналогичный период – 3,9 %, разница составляет 0,25 % МДЖ;
- климатический (температурный) фактор – это основной фактор, оказывающий сильное влияние на изменение МДЖ в течение года.

Литература

1. Развитие молочной отрасли до 2020 г.// Dairynews – центр изучения молочного рынка: [сайт]. – Режим доступа URL: <https://www.dairynews.ru/images4/BCG/Diagnostics%20Res.pdf>. (Дата обращения: 15.01.2022).
2. О чем говорил Дмитрий Патрушев на съезде Союзмолоко// Milknews – новости и аналитика молочного рынка: [сайт]. – Режим доступа URL: <https://milknews.ru/longridy/patrushev-syezd-souzmoloko.html>. (Дата обращения: 11.02.2022).
3. Сырный рынок ждет кризис// Dairynews – центр изучения молочного рынка: [сайт]. – Режим доступа URL: <https://www.dairynews.ru/news/syrnyy-rynok-zhdet-krizis.html>. (дата обращения: 11.02.2022).
4. На рынке сыра назревает кризис// Меркурий-россельхознадзор РФ: [сайт]. – Режим доступа URL: <https://xn---8sbmbmccjipfvkcfubdkla2b8cyk.xn--p1ai/>. (Дата обращения: 11.02.2022).
5. Самойлов А.В., Колпаков Е.Ю., Сураева Н.М. Сезонные изменения жирокислотного состава коровьего молока// Вестник КрасГАУ, 2017. – № 9. – С. 35–40.
6. Горбатова К.К., Гунькова П.И. Биохимия молока и молочных продуктов// Издательство ГИОРД, 2001. – С. 42–44.
7. Как повысить жирность молока с помощью сбалансированного рациона// Milknews – новости и аналитика молочного рынка: [сайт]. – Режим доступа URL: <https://milknews.ru/longridy/zhirnost-moloka-ehfko.html>. (Дата обращения: 10.01.2022).
8. Китаева Е.А., Карамеев С.В., Карамеева А.С. Молочная продуктивность коров в зависимости от способа содержания и кратности доения// Известия Нижегородского агропромышленного комплекса. Наука и высшее профессиональное образование, 2011. – № 1. – С. 1–7.
9. Латышева О.В., Позднякова В.Ф. Особенности производства молока коров голштинской породы в условиях современного комплекса// Зоотехния, 2015. – № 7. – С. 17–18.
10. Чем опасен тепловой стресс для коров и как с ним бороться// Dairynews – центр изучения молочного рынка: [сайт]. – Режим доступа URL: https://www.dairynews.ru/news/chem-opasen-teplovoy-stress-dlya-korov-i-kak-s-nim-borotsya.html?phrase_id=14820271. (Дата обращения: 11.02.2022).
11. Flamenbaum I.// Dry cows need cooling too in summer: [сайт]. – Режим доступа URL: <https://en.engormix.com/dairy-cattle/articles/dry-cows-need-cooling-t43348.htm>. (Дата обращения: 10.03.2022).
12. Wankar A., Rindhe S., Doijad N.// Heat stress in dairy animals and current milk production trends, economics, and future perspectives: the global scenario: [сайт]. – Режим доступа URL: <https://www.semanticscholar.org/paper/Heat-stress-in-dairy-animals-and-current-milk-and-Wankar-Rindhe/085d35a07dea7518b9d1cb406163e67a84103cbc>. (Дата обращения: 10.03.2022).
13. Yano M., Shimadzu H.// Modelling temperature effects on milk production: a study on Holstein cows at a Japanese farm: [сайт]. – Режим доступа URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3979979/>. (Дата обращения: 10.03.2022).
14. Полноценное кормление молочного скота – основа реализации генетического потенциала продуктивности// Агровестник: [сайт]. – Режим доступа URL: <https://agrovosti.net/lib/tech/feeding-tech/polnotsennoe-kormlenie-molochnogorskota-osnova-realizatsii-geneticheskogo-potentsiala-produktivnosti-chast-4.html>. (Дата обращения: 11.02.2022).
15. Архивы погоды// Погода и климат: [сайт]. – Режим доступа URL: <http://www.pogodaiklimat.ru/history.php>. (Дата обращения: 20.01.2022).
16. Латышева О.В. Влияние сезона года и уровня молочной продуктивности на химический состав молока коров голштинской породы. [Электронный ресурс]. – Режим доступа URL: <https://research-journal.org/agriculture/vliyanie-sezona-goda-i-urovnya-molochnoj-produktivnosti-na-ximicheskij-sostav-moloka-korov-golshtinskoj-porody/>. (Дата обращения: 10.05.2022).

ЗАЩИТА ПОЧВЫ ОТ ВОДНОЙ ЭРОЗИИ И РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИОННОГО КОЧЕВОГО ОВЦЕВОДСТВА В ГОРНЫХ ЗОНАХ АЗЕРБАЙДЖАНА

Гамбар Гара оглу Абдуллаев, Президент Азербайджанского отделения МААО, академик РАН, академик МААО, д-р с.-х. наук, профессор

Зияд Мехралы оглу Аббасов, Вице-Президент Азербайджанского отделения МААО, академик МААО, д-р техн. наук, профессор

Контактная информация (тел., e-mail): ziyad.abbasov-gence@mail.ru

Азербайджанский государственный аграрный университет (г. Гянджа, Азербайджанская Республика)

ВВЕДЕНИЕ. Географически, Азербайджанская Республика окружена горными хребтами, на севере – Большим Кавказским, на западе – малым Шахдагским и на юге – Талышскими горами. Центральная часть страны образована широким бассейном реки Кура, впадающей в Каспийское море, с ее притоком Араз. Средняя высота над уровнем моря 650 м, хотя 18 процентов территории страны находится ниже уровня моря. Самая высокая точка – гора Базардюзю (4466 м) Большого Кавказа. Азербайджан граничит с пятью странами: на севере – Республика Дагестан Российской Федерации, на западе – Грузия, Армения и Турецкая Республика, на юге – с Ираном, а на востоке – омывается Каспийским морем.

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Следует отметить, что 9 из 11 климатических поясов земного шара встречаются в Азербайджане, 58 процентов территории Республики – расположены на предгорных и горных массивах.

Между хребтом Большого Кавказа и Малым Шахдагским хребтом расположена Кура-Аразская низменность.

По характеру почвообразовательного процесса территория Республики разбивается на следующие участки: выше 3000 м; от 3000 м до 2000 м и от 2000 м до 1200 м. Участки 2000–1200 м занимают большие площади. Здесь основными почвообразующими породами являются мергелистые известки, которые из-за нестойкости подвергаются сильному смыву.

На протяжении всей истории человечества, особенно среди тюрских племен, сохраняется кочевничество животных (овец, лошадей и др.) и двухсторонний обмен затрат и выгод между низменностью и высокогорьем. Эти традиционные формы взаимодействия были связаны, главным образом, с доступом к возобновляемым природным ресурсам.

Ярким примером является сезонный перегон домашнего скота с зимних пастбищ на равнины и на высокогорные летние пастбища. Эти передвижения были связаны с самыми различными формами полного кочевничества, перегонном в поисках богатых травами пастбищ во многих формах и смешанным хозяйством [2].

Продуктивность пастбищ тесно связано с наличием дождей. Увеличение испарения, в сочетании с сокращением летних осадков, может привести к иссушению пастбищ и снижению продуктивности.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Проведенные исследования показывают, что интенсивное развитие эрозионных процессов в регионах Большого Кавказа и Малого Шахдагского хребта создали условия для формирования селевых потоков, вследствие чего усиливаются эрозионные процессы и снижение плодородия почвы.

В Азербайджане исторически, вследствие нерационального ведения хозяйства в горно-луговой и горно-лесной зонах использования земель на склонах без учета почвенно-климатических условий, большой крутизны склонов, смыва почвогрунтов, эрозия получила интенсивное развитие и охватывает все зоны. В настоящее время площадь подвергнутых эрозии земель республики составляет около 41,8 %, а в отдельных районах, в частности Нахичеванской АР, достигает до 70 %.

Среди эрозионно опасных районов опасными считаются пастбища Большого Кавказа. Интенсивное развитие эрозионных процессов происходит в бассейнах рек Мучаччай, Кур-

мухчай, Шинчай, Кишчай, Бумячай, которые являются одной из определяющих причин формирования селевых потоков. Основными селевыми реками являются Кишчай, Галачай, Курмухчай [3].

Азербайджан еще с древних времен был одним из мировых путей, связывающих Восток с Западом, и эта дорога, в основном, проходит у подножья южного и северо-восточного склона Большого Кавказа, который способствовал варварскому уничтожению горных лесов, что привело к довольно быстрому протеканию эрозионных процессов.

Кубинский, Гусарский, Хызынский, Шемахинский районы и ряд районов Большого Кавказа, находящиеся на этом пути, подвергались интенсивной эрозии еще в XVII веке. Однако, сведения, касающиеся эрозии до этого периода, были описаны эпизодически и не содержат сведений о проведении регулярных исследований. Уничтожение лесов, лугов, развитие смыва и разлива пробудило интерес отдельных ученых к проблемам эрозии и охраны природы. Среди первых исследователей был Гасанбек Зардаби. Он еще в 1876–1877 гг., выступая за сохранение существующих лесных массивов и расширение лесонасаждений, отмечал, что уничтожение лесных массивов способствует изменению климата, почва подвергается смыву и реки мутнеют. Г. Зардаби также указал на вред, наносимый потоками песков, движущимися под влиянием северных ветров на Апшеронском полуострове.

В.В. Докучаевым, в 1889 г. совершившим поездку по территории Азербайджана, в работе «К изучению зон природы» впервые даны сведения об эрозии почв в Азербайджане.

Один из видных почвоведов В.И. Смирнов-Логинов (1914 г.), побывавший в некоторых районах Большого Кавказа писал, что «... никогда еще здесь не было такого безобразного и безжалостного лесоистребления как в настоящее время. Рубят все, что попадает под руку, варварски истребляют деревья, несмотря ни на возраст, ни на породу, ... с уничтожением лесов началось разрушение почвы, расширение площади скал ...».

В Азербайджане значительные площади занимают летние и зимние пастбища. Общая площадь пастбищных земель составляет 3,8 млн. га, из них 1,5 млн. га – зимних пастбищ, 0,6 млн. га – летних пастбищ, 70 % пастбищ – подвержены эрозии, а 16–20 % зимних пастбищ – засолены.

Несмотря на исключительно сложные климатические условия, с древних времен наши предки занимались параллельно с земледелием, так же традиционным кочевым животноводством, преимущественно овцеводством.

В 1956 г. американским ученым Дайсоном на территории Азербайджана при раскопках найдена модель металлического плуга, которая доказывает, что древние тюркские племена еще 1500 лет назад до нашей эры в этих краях занимались земледелием, обработкой земли, посевом пшеницы, производством хлеба [4].

На сегодняшний день в 13 регионах нашей республики занимаются овцеводством. Общее количество овец составляет 7 млн. 575 тыс. голов. По сравнению с 2015 г., количество овец уменьшилось на 450 тыс. голов. Эта тенденция относится в основном к 3-ей (Горный Ширванский – 104,4 тыс. голов), 5-ой (Карабахский – 96,1 тыс. голов) и 6-ой (Казах-Товузский – 93,4 тыс. голов) климатическим зонам.

Причинами уменьшения количества голов является снижение продуктивности горных и зимних пастбищ, связанных с изменением климата, увеличением эрозии почв. Другим немаловажным фактором является систематическое уменьшение площади зимних и летних пастбищ, особенно вокруг деревенских пастбищ (1,7 млн. га).

Только в Самухском, Гедебекском, Агдабединском районах за эти годы из-за уменьшения зимних пастбищ количество овец сократилось соответственно: на 50 тыс., 60 тыс. и 80 тыс. голов.

Состояние кочевого овцеводства Азербайджана за 2015–2020 гг. наглядно показано на рис. 1 и 2.

Рис. 1. Изменение количества овец

Рис. 2. Изменение количества ягнят

Как видно из графиков, за 2015–2020 гг. количество ягнят уменьшилось от 4 млн. 81 тыс. голов в 2015 г., до 3 млн. 703 тыс. голов на 2020 г. Начиная с 2016 г. в республике количество ягнят снизилось на 300–400 тыс. голов, исключение составил 2018 г., когда из-за дождливой погоды летние пастбища богатые кормами позволили сохранить количество ягнят на уровне 2015 г., т.е. порядка 4 млн. голов.

Количество голов овец от: 8 млн. 25 тыс. в 2015 г. снизилось до 7 млн. 480 тыс. на 2020 г., т.е. почти на 454 тыс. голов овец.

ВЫВОДЫ. Для сохранения традиционного кочевого овцеводства необходимо будет в дальнейшем параллельное развитие промышленного овцеводства, что требует усиления научных исследований в направлении улучшения пород овец, применительно к местным почвенно-климатическим условиям республики.

Литература

1. **The agriculture of Azerbaijan statistical publication.** – Баку, 2021.
2. **Цветущие уголки биоразнообразия:** Азербайджан. [Электронный ресурс]. – Режим доступа URL: books.google.az/books. (Дата обращения: 28.04.2022).
3. **Научные труды научно-исследовательского Института Эрозии за 50 лет.** – Баку: Изд-во Нурлан, 2000. – 481 с.
4. **С.М. Гачгай.** Государство Манна. – Баку, 1993. – 108 с.

**ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В РОССИЙСКОМ АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ (АПК)**

И.С. Ларионова, д-р фил. ист. наук, заведующий кафедрой философии и социально-гуманитарных наук

Н.И. Пепелина, канд. ист. наук, доцент кафедры философии и социально-гуманитарных наук

Г.Г. Нагиев, канд. ист. наук, доцент кафедры философии и социально-гуманитарных наук
ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной академии и биотехнологии – МВА им. К.И. Скрябина» (г. Москва, РФ)

Контактная информация (тел; e-mail): 8-495-376-33-38; kfisgn@gmail.com

ВВЕДЕНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ. В современном мире человек сталкивается с целым комплексом разнообразных экономических и социально-политических трудностей, которые зависят от динамики взаимодействия объективных и субъективных факторов. При этом не только сохраняются, но и приобретают все большую опасность глобальные экологические проблемы, такие как изменение климата, сокращение природных ресурсов, рост численности населения, что напрямую связано с сельскохозяйственной сферой производства [12].

В ряде стран, особенно тех, что не могут в полной мере обеспечить себя продовольствием (например, страны Латинской Америки, Азии, Африки), снижается количество сельскохозяйственных площадей, предназначенных для пастбищ и посевов. Подобная ситуация может привести к социальным и экономическим кризисам, основанным на борьбе за выживание между передовыми и отстающими государствами. Поэтому сегодня внимание ученых-аграрников и экологов сосредоточено на выработке новых векторов развития сельского хозяйства и инновационных механизмов для будущего развития глобального агропромышленного комплекса и перехода к модели Agriculture 4.0, которая представляет собой новый цифровой уровень менеджмента, позволяющий решить современные сельскохозяйственные задачи [1, 15].

Подобные новаторские разработки имеют чрезвычайно важное значение в современном мире, позволяя гарантировать стабильный рост экономики при достаточном продовольственном обеспечении страны, а также предоставляя возможность конкурировать с продовольственными рынками и адаптироваться к их требованиям.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. Познание процессов в решении современных сельскохозяйственных проблем требует и учета особенностей их проявления во времени и пространстве, что является важнейшей составляющей методологии исследования. В этой связи она включает определение целевой направленности экономики и набор средств достижения цели. Главным из них является эффективность экономики, повышение которой невозможно без системного, пропорционального и сбалансированного развития, а также постоянного ее обновления на основе достижений науки. В ходе исследования были использованы общенаучные методы, функциональный, сравнительный, логический и системный анализ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Под влиянием пандемии Россия, как и многие страны, внедряет патерналистскую экономическую политику, направленную на защиту собственных продовольственных рынков и национальной экономической безопасности, а также безопасность жизни и здоровья граждан [3; 13, с. 1198].

В современном мире в целом, и в России в частности, отмечается тенденция снижения качества продуктов питания людей, что связано с ухудшением качества жизни населения. Основные характеристики этого процесса в России проанализированы в работах ряда современных исследователей [13, 15].

Следствием подобного обстоятельства мы видим негативные факторы, на которые указывают статистические данные. Так, среди молодых людей можно выявить признаки ухудшения здоровья в целом, рост заболеваний системы пищеварения и других органов. Зачастую эти болезни являются результатом неправильного питания. Не менее серьезна проблема снижения уровня продовольственного обеспечения стран, связанная с недоступностью экологически чистых и полезных продуктов, снижением качества производимых продуктов питания, появлением синтетических и искусственных продуктов [6, с. 80]. Вышеперечисленное ведет к угрозе затяжного демографического кризиса, предотвратить который возможно с помощью пересмотра политики менеджмента сельскохозяйственного производства в современном контексте цифровизации [14, с. 2].

В XXI веке применение передовых цифровой технологий, в период прогрессирования системного кризиса управления производством и изменения роли человеческого капитала в новом экономическом укладе позволит не только решить озвученные выше проблемы, но и создать экономический потенциал для стабильного роста продовольственного обеспечения населения. Необходимыми условиями успеха применения подобного рода технологий являются автоматизация процессов сельскохозяйственной деятельности, планирование урожайности, организация дистанционного контроля процессов производства.

При применении подобных инновационных разработок в России возникает ряд серьезных затруднений в их коммерческой реализации, что препятствует конкурентоспособности российских товаров на мировом рынке продовольствия. Первостепенной проблемой видится отсутствие сотрудничества между государством, бизнесом, наукой и образованием. Российские сельскохозяйственные инновационные технологии проводятся в жизнь лишь отчасти, реализуясь на экспериментальных площадках индивидуальных больших организаций. Для активного внедрения инноваций в области развития российского АПК был разработан и учрежден прогноз научного и технологического развития агропромышленного комплекса в РФ на период до 2023 г. По итогам рассмотрения были приняты два сценария: «местное развитие» и «технический прорыв» [14, с. 4], где определяющей задачей развития является рост доли российского экспорта сельскохозяйственной продукции. Чтобы достичь поставленных целей, необходимо предпринять ряд шагов, среди которых: обеспечение внешних продовольственных рынков продуктами, изготовленными в Российской Федерации; поддержание процессов импортозамещения; необходимость дополнительного финансирования отрасли со стороны государства; привлечение инвестиций в АПК; развитие в сфере профильного образования – необходимо совершенствовать существующие специальности в области агропромышленного комплекса и создавать новые, отвечающие требованиям времени, что позволит качественно повысить уровень жизни в сельской местности и привлечь молодежь к работе в АПК.

Последовательное прогнозирование и планирование деятельности в сельском хозяйстве, использование новых цифровых технологий позволяют решить ряд проблем, в том числе экологических. Экологически безопасные условия проживания и питания населения на федеральном, региональном и местном уровнях обеспечиваются при условии сохранения природного биоразнообразия в пределах созданного человеком хозяйственного комплекса, поддержания естественного режима движения водных ресурсов при рекультивации земельных массивов, устранения негативных последствий монокультурных систем земледелия и др. [16]. Причем решение этих проблем должно осуществляться в тесном сотрудничестве и взаимодействии, как со стороны государства, так и со стороны частного предпринимателя.

Необходимо отметить определяющее значение государственной поддержки для АПК в России в условиях санкционной политики ряда стран. Положительная стабильная динамика развития сельского хозяйства в нашей стране может быть обеспечена такими мерами, как «льготные кредиты, прямое субсидирование, защита внутреннего продовольственного рынка, программы защиты выращивания сельскохозяйственных культур и животных» [14, с. 6].

Важнейшим условием развития сельскохозяйственных отраслей и АПК является внедрение новых технологий, опирающихся на концепцию четвертой промышленной рево-